

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності)

УДК 657.6:614.2:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20606726>

Організація аудиту фінансової звітності закладів охорони здоров'я із застосуванням цифрових технологій

Будько Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та обліку

Дніпровський державний технічний університет

<https://orcid.org/0000-0002-3354-6515>

Гуржий Поліна Олегівна

доктор філософії (PhD) з менеджменту

лікар-акушер-гінеколог

Комунальне підприємство «Регіональний медичний центр родинного

здоров'я» Дніпропетровської обласної ради

<https://orcid.org/0009-0004-7732-8036>

Прийнято: 17.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

***Анотація.** Метою статті є дослідження організаційних аспектів аудиту фінансової звітності закладів охорони здоров'я із застосуванням цифрових технологій та визначення напрямів удосконалення аудиторських процедур в умовах цифровізації економіки. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема методи аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації та порівняння. Дослідження ґрунтується на вивченні нормативно-правового забезпечення аудиту*

фінансової звітності, особливостей функціонування медичних закладів та використання ними цифрових технологій у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. Визначено особливості організації аудиту фінансової звітності закладів охорони здоров'я в умовах цифровізації. Обґрунтовано необхідність врахування функціонування медичних інформаційних систем та інформаційних систем бухгалтерського обліку при здійсненні аудиторських процедур. Охарактеризовано етапи аудиту фінансової звітності закладів охорони здоров'я із застосуванням цифрових технологій (планування аудиту, оцінка системи внутрішнього контролю, виконання аудиторських процедур, формування висновків та звіту, моніторинг та контроль виконання рекомендацій аудитора). Встановлено, що використання цифрових технологій сприятиме підвищенню якості аудиторських доказів та дієвості внутрішнього контролю. Виокремлено проблеми при здійсненні аудиту, які пов'язані з недостатнім рівнем автоматизації аудиторських процедур, ризиками кібербезпеки, складністю підтвердження достовірності електронних документів і недостатнім рівнем цифрової компетентності аудиторів. Запропоновано напрями удосконалення організації аудиту фінансової звітності закладів охорони здоров'я, які передбачають використання ризик-орієнтованого підходу при проведенні аудиторської перевірки, сучасних цифрових аналітичних інструментів та елементів штучного інтелекту. Визначено, що розвиток цифрових компетентностей аудиторів та удосконалення методичного забезпечення аудиту є важливими умовами підвищення ефективності аудиторської діяльності у цифровому середовищі.

Ключові слова: аудит, аудиторські процедури, заклади охорони здоров'я, фінансова звітність, цифрові інструменти, цифровізація, інформаційні системи бухгалтерського обліку, медичні інформаційні системи, автоматизація аудиту.

Organization of the Audit of Financial Statements of Healthcare Institutions Using Digital Technologies

Oksana Budko

Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Finance and Accounting
Dniprovsky State Technical University
<https://orcid.org/0000-0002-3354-6515>

Polina Hurzhyi

Doctor of Philosophy (PhD) in Management
Obstetrician-gynecologist
Municipal Enterprise “Regional Medical Center of Family Health” of the
Dnipropetrovsk Regional Council
<https://orcid.org/0009-0004-7732-8036>

Abstract: *The purpose of the article is to study the organizational aspects of auditing the financial statements of healthcare institutions using digital technologies and to determine the directions for improving audit procedures in the context of the digitalization of the economy. The research employed general scientific and special methods, including analysis, synthesis, generalization, systematization, and comparison. The study is based on the examination of the regulatory framework for financial statement auditing, the specific features of healthcare institutions' operations, and the use of digital technologies in accounting and auditing. The peculiarities of organizing the audit of financial statements of healthcare institutions under conditions of digitalization have been identified. The necessity of taking into account the functioning of medical information systems and automated accounting systems in the course of audit procedures has been substantiated.*

The stages of auditing the financial statements of healthcare institutions using digital technologies have been characterized, including audit planning, assessment of the internal control system, performance of audit procedures, preparation of conclusions and audit reports, as well as monitoring and control over the implementation of the auditor's recommendations. It has been established that the use of digital technologies contributes to improving the quality of audit evidence and the effectiveness of internal control. The study identifies problems arising in the audit process that are associated with the insufficient level of automation of audit procedures, cybersecurity risks, difficulties in verifying the reliability of electronic documents, and the insufficient level of auditors' digital competencies. Directions for improving the organization of financial statement auditing in healthcare institutions have been proposed, including the application of a risk-oriented approach to audit engagements, the use of modern digital analytical tools, and elements of artificial intelligence. It has been determined that the development of auditors' digital competencies and the improvement of methodological support for auditing are important prerequisites for enhancing the effectiveness of audit activities in the digital environment.

Keywords: *audit, audit procedures, healthcare institutions, financial statements, digital tools, digitalization, accounting information systems, medical information systems, audit automation.*

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки характеризується суттєвими змінами підходів до організації аудиту фінансової звітності, зокрема у сфері охорони здоров'я. Заклади охорони здоров'я (ЗОЗ) функціонують в умовах значних обсягів фінансової інформації та використання медичних інформаційних систем (МІС). Водночас практика свідчить про наявність проблем, пов'язаних із захистом інформації й недостатнім рівнем автоматизації аудиторських перевірок, зокрема

обмеженим використанням сучасних цифрових інструментів у процесі аудиту. Особливої актуальності ці питання набувають для ЗОЗ, діяльність яких пов'язана з підвищеними вимогами до ефективності використання бюджетних коштів та, відповідно, контролю за фінансовими ресурсами. У зв'язку з цим виникає необхідність розроблення шляхів удосконалення організації аудиту фінансової звітності ЗОЗ із застосуванням цифрових технологій, реалізація яких сприятиме підвищенню якості аудиторських процедур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика аудиту фінансової звітності в умовах цифровізації активно досліджується у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, у працях О. Гаєвського та Н. Кузик [2], Л. В. Гуцаленко [4], С. Король та А. Ключко [6], Н. Лободи, Л. Петришин і О. Чабанюк [8] обґрунтовано значення цифрових інструментів для підвищення якості аудиторського процесу та забезпечення достовірності фінансової звітності. Питання автоматизації аудиту також висвітлено у дослідженні Н. Лоханової [9]. У монографічних працях [7, 11, 12] увагу зосереджено на трансформації бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту під впливом сучасних інформаційних технологій та цифровізації економіки. Також автори розкривають питання використання інноваційних технологій в аудиті, зокрема технології блокчейн [5]. Крім того, дослідники звертають увагу на важливі об'єкти аудиту з урахуванням особливостей функціонування медичних закладів. Так, окремі аспекти формування облікової політики ЗОЗ в умовах реформування досліджено у праці О. Лубенченко, Р. Костирко, С. Шульги та М. Василюк [10]. У працях зарубіжних науковців висвітлюються особливості використання технологій великих даних і штучного інтелекту в бухгалтерському обліку та аудиті, їх вплив на ефективність аудиторських процедур, а також питання етичного аудиту й управління ШІ-системами [14, 15, 16]. Не залишаються поза увагою і питання автоматизації аудиту фінансової звітності в умовах воєнного стану [1].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових праць у сфері аудиту та цифровізації економіки, недостатньо розкритими залишаються питання організації аудиту фінансової звітності саме закладів охорони здоров'я із застосуванням цифрових технологій. Це зумовлює потребу в подальшому дослідженні методичних і організаційних аспектів аудиту з урахуванням специфіки фінансування, облікового забезпечення та інформаційного середовища медичних закладів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження організаційних аспектів аудиту фінансової звітності закладів охорони здоров'я із застосуванням цифрових технологій та визначення напрямів удосконалення аудиторських процедур в умовах цифровізації економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Система охорони здоров'я України у сучасних умовах зазнає суттєвих змін, які торкаються як медичної діяльності, так і обліково-контрольних процесів. Медичні заклади активно впроваджують у свою діяльність медичні інформаційні системи та інформаційні системи бухгалтерського обліку. За цих обставин традиційні підходи до організації аудиту фінансової звітності потребують врахування особливостей цифрового середовища, оскільки змінюється порядок формування та зберігання фінансової інформації [3].

Особливості діяльності ЗОЗ полягають у порядку формування їх доходів, які поєднують бюджетне фінансування, надходження коштів від Національної служби охорони здоров'я України (НСЗУ), власні надходження та благодійну допомогу. Відповідно, це впливає на формування досить складної системи фінансових потоків та, як наслідок, посилює вимоги до достовірності фінансової звітності та ефективності аудиторського контролю. Крім того, реформа системи охорони здоров'я в Україні передбачає підвищення рівня фінансової автономії медичних закладів, більшість з яких

функціонують у формі комунальних некомерційних підприємств. Відтак, у зв'язку з цим, посилюється значення аудиту як інструменту забезпечення прозорості використання фінансових ресурсів медичним закладом.

Нормативно-правове регулювання аудиту фінансової звітності охоплює ряд документів (табл. 1).

Наразі діяльність закладів охорони здоров'я значною мірою базується на використанні таких цифрових технологій, як медичні інформаційні системи, бухгалтерські програми, системи електронної звітності, хмарні сервіси зберігання інформації тощо.

У сфері бухгалтерського обліку діяльності ЗОЗ використовують програмні продукти, які враховують специфіку функціонування медичних закладів (табл. 2).

Таблиця 1

Нормативно-правове регулювання аудиту фінансової звітності

Нормативно-правовий акт	Коротка характеристика
1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII	Визначає правові засади здійснення аудиту фінансової звітності в Україні, регулює вимоги до аудиторської діяльності, права та обов'язки аудиторів, порядок проведення обов'язкового аудиту та забезпечення якості аудиторських послуг
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV	Регламентує організацію бухгалтерського обліку та порядок складання фінансової звітності підприємствами й установами, визначає основні принципи формування достовірної фінансової інформації, що є об'єктом аудиторської перевірки
3. Міжнародні стандарти аудиту (МСА), прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC)	Встановлюють методологічні засади організації та проведення аудиту фінансової звітності, визначають вимоги до планування аудиту, оцінки ризиків, отримання аудиторських доказів та формування аудиторського висновку
4. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV	Визначає правовий статус електронних документів, порядок їх створення, передавання, зберігання та використання, що є важливим для організації аудиту в умовах цифровізації облікових процесів
5. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-	Регулює питання забезпечення інформаційної безпеки та захисту даних в електронних системах,

комунікаційних системах» від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР	що має важливе значення під час аудиту фінансової інформації та роботи з електронними базами даних закладів охорони здоров'я
6. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затв. наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73	Визначає склад, принципи підготовки та вимоги до фінансової звітності підприємств і установ, що формує інформаційну основу для проведення аудиту фінансової звітності

Джерело: складено авторами за [16]

Використання цих інформаційних систем у процесі ведення бухгалтерського обліку створює нові можливості для підвищення ефективності аудиту [8]. Аудитор отримує доступ до значних масивів структурованої інформації та може застосовувати автоматизовані процедури аналізу даних. Особливості аудиту фінансової звітності ЗОЗ зумовлені специфікою їх діяльності та інформаційного середовища.

Таблиця 2

Інформаційні системи бухгалтерського обліку,
які використовуються у закладах охорони здоров'я

Інформаційні системи бухгалтерського обліку	Коротка характеристика
1. MASTER:Медицина	Підтримує зв'язок з МІС, які функціонують на ринку України, що дозволяє уникнути дублювання введення даних та підвищити оперативність аналітичної обробки даних
2. Скарб ПРО	Призначена для автоматизації процесів обліку лікарських засобів та медичних виробів у ЗОЗ. Її функціональні можливості забезпечують ведення обліку та управління запасами, контроль закупівель, моніторинг серій і термінів придатності медикаментів, а також автоматизоване формування звітної інформації
3. Дебет Плюс	Забезпечує автоматизацію обліку матеріальних цінностей, медичних матеріалів, основних засобів, автотранспорту та процесів нарахування і виплати заробітної плати з урахуванням специфіки діяльності закладів охорони здоров'я
4. М.Е.Дос	Використовується для електронного документообігу, подання фінансової, податкової та статистичної звітності, реєстрації податкових накладних і обміну електронними документами

5. BookKeeper	Використовується у ЗОЗ для автоматизації обліку розрахунків з НСЗУ, обліку медикаментів, нарахування заробітної плати медичному персоналу та формування фінансової і бюджетної звітності
---------------	--

Джерело: систематизовано авторами

Однією із особливостей такого аудиту є необхідність перевірки, крім фінансових даних, також надійності МІС та механізмів захисту інформації. Аудит в умовах цифровізації передбачає використання аудиторами таких автоматизованих інструментів аналізу даних, як Python, мова програмування R, SQL, Power BI, Microsoft Excel та ін., які значно спрощують здійснення аудиторських процедур [17].

Організація аудиту фінансової звітності закладів охорони здоров'я із застосуванням цифрових технологій повинна базуватися на комплексному підході, що охоплює ряд етапів, які, у свою чергу, передбачають використання відповідних цифрових інструментів (рис. 1).

Початковим етапом є планування аудиту, під час якого аудитор не лише визначає мету, обсяг та основні напрями перевірки, але й здійснює попереднє дослідження цифрової інфраструктури ЗОЗ. На цьому етапі важливого значення набуває оцінювання рівня автоматизації бухгалтерського обліку у медичному закладі та використання медичних інформаційних систем. Саме результати такого аналізу дозволяють визначити найбільш ризикові ділянки фінансової звітності та обрати відповідні цифрові інструменти перевірки.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Рис. 1. Етапи аудиту фінансової звітності ЗОЗ з використанням цифрових технологій
Джерело: розроблено авторами

Наступним етапом є оцінка системи внутрішнього контролю, яка в умовах цифровізації набуває значно ширшого змісту порівняно з традиційним аудитом. Якщо раніше основна увага приділялася перевірці документального оформлення господарських операцій, то сучасний аудит передбачає, зокрема, дослідження функціонування ІТ-систем. Окрім цього, аудитор має проаналізувати дієвість механізмів захисту інформації та порядку доступу до електронних баз даних і, зрештою, визначити ефективність автоматизованих контрольних процедур. Особливу увагу на цьому етапі аудитор повинен приділити ризикам несанкціонованого втручання у фінансові дані, оскільки саме це часто є причиною недостовірності фінансової звітності ЗОЗ.

Результати оцінки системи внутрішнього контролю формують основу для переходу до основного етапу – етапу безпосереднього виконання аудиторських процедур. Варто відзначити, що використання цифрових технологій на цьому етапі суттєво змінює підходи до отримання аудиторських доказів. У цьому зв'язку важливим є те, що аудитор отримує можливість аналізувати повні масиви фінансової інформації, а не окремі вибірккові операції. Доцільно зазначити, що найбільш відомими спеціалізованими програмними засобами для проведення аудиту є TeamMate+ Audit, CaseWare IDEA, ERP-системи, програми T&E, Wolters Kluwer CCH Audit Accelerator [3]. Їх застосування дасть змогу аудиторам повністю автоматизувати процес перевірки та аналізу даних. Вочевидь, це їм дозволить виявляти нетипові операції та потенційні ознаки фінансових порушень. Особливо важливими для ЗОЗ є ділянки, які характеризуються підвищеним рівнем ризику, зокрема перевірка операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, закупівлею медикаментів і медичного обладнання та розрахунками з НСЗУ.

Зрештою, отримані аудиторські докази та результати аналітичних процедур стають підґрунтям для формування висновків та підготовки аудиторського звіту. Цей етап передбачає використання електронних робочих документів та можливостей інформаційних систем для узагальнення інформації, що забезпечує більш високий рівень систематизації результатів перевірки. При цьому варто відзначити, що цифрові технології, окрім підвищення оперативності формування аудиторського звіту, дадуть змогу представити результати аудиту у формі вже узагальнених аналітичних матеріалів для керівництва ЗОЗ. Відтак це підвищить практичну цінність аудиту та, безсумнівно, сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень.

Завершальним етапом є здійснення моніторингу та контролю виконання рекомендацій аудитора. Аудит не обмежується лише підготовкою

аудиторського звіту, а стає безперервним процесом контролю та оцінювання ефективності усунення виявлених порушень. Це забезпечується використанням таких інструментів, як цифрові системи моніторингу, зокрема автоматизованих механізмів сповіщення, що дозволить керівництву відстежувати виконання рекомендацій у режимі реального часу.

Відтак перевагами застосування цифрових технологій у процесі аудиту є скорочення тривалості перевірок й підвищення точності аудиторських процедур, а також те, що є особливо важливим саме в аудиторській практиці, – зменшення впливу людського чинника на результати аудиторського контролю. Так, автоматизоване зіставлення даних бухгалтерського обліку із даними електронних систем дозволяє швидко виявляти розбіжності та помилки у фінансовій інформації. Окрім того, цифрові інструменти надають можливість здійснювати дистанційний аудит, що набуло особливої актуальності в умовах воєнного стану в Україні [1].

Разом із перевагами цифровізації виникають і проблеми організації аудиту фінансової звітності ЗОЗ, серед яких доцільно виокремити: недостатній рівень впровадження інформаційних систем у практику діяльності медичних закладів; ризики втрати, викривлення або несанкціонованого коригування електронних даних; недостатній рівень кібербезпеки; обмежене використання спеціалізованих цифрових інструментів аудиту; відсутність уніфікованих підходів до оцінювання цифрових ризиків; недостатнє методичне забезпечення аудиту в умовах функціонування медичних інформаційних систем; складність підтвердження достовірності електронних документів і повноти інформації, що формується в автоматизованих системах; недостатній рівень цифрової компетентності окремих аудиторів.

Наявність зазначених проблем ускладнює процес отримання належних аудиторських доказів та, вочевидь, знижує ефективність аудиторських процедур у цифровому середовищі. Крім того, як було відзначено,

ефективність організації аудиту із застосуванням цифрових технологій значною мірою залежить від рівня цифрової компетентності аудиторів. Це зумовлює необхідність удосконалення їх професійної підготовки та включення до освітніх програм дисциплін, пов'язаних із цифровими технологіями, аналізом даних і кібербезпекою.

Звідси перед аудитором постають завдання щодо удосконалення організації аудиту фінансової звітності у ЗОЗ. В умовах використання цифрових технологій їх вирішення доцільно здійснювати за кількома напрямками. Насамперед актуальним є впровадження сучасних цифрових аналітичних платформ, які б враховували особливості функціонування саме медичних закладів, та елементів штучного інтелекту. Такі технології дозволяють автоматизувати аналіз великих масивів інформації та формувати обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності внутрішнього контролю.

Доцільним є також удосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення аудиту в цифровому середовищі, та як було акцентовано вище, розвиток цифрових компетентностей аудиторів.

Особливу увагу аудитор слід звернути на використання ризик-орієнтованого підходу до організації аудиту. В умовах цифровізації аудитор має приділяти особливу увагу тим ділянкам обліку, де існує найбільша ймовірність помилок або викривлень. Для ЗОЗ такими ділянками можуть бути облік медикаментів, розрахунки з НСЗУ, витрати на медичні послуги, облік благодійної допомоги та капітальних інвестицій у медичне обладнання. Саме використання цифрових технологій дасть змогу оперативно формувати аналітичні звіти для оцінювання ризиків.

Означені напрями вирішення проблем, пов'язаних із аудитом фінансової звітності у ЗОЗ, потребують зміни підходів до його проведення як на національному рівні, так і на рівні конкретних ЗОЗ та аудиторських фірм.

Висновки. Таким чином, цифровізація діяльності закладів охорони здоров'я зумовлює необхідність удосконалення організації аудиту фінансової звітності з урахуванням особливостей функціонування медичних інформаційних систем та автоматизованих програм обліку. Використання цифрових технологій у процесі аудиту фінансової звітності сприятиме підвищенню оперативності та точності аудиторських процедур, а також забезпечить можливість більш ефективного виявлення ризикових операцій і фінансових порушень. Якість аудиту в умовах цифрового середовища залежить від рівня кібербезпеки та надійності інформаційних систем, а також від цифрових компетентностей аудиторів, що потребує удосконалення методичного забезпечення аудиту й професійної підготовки фахівців.

Список використаних джерел

1. Бурак М., Яремко І. Автоматизація аудиту фінансової звітності у воєнний період. *Економіка та суспільство*. 2024. № 60. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-13>.

2. Гаєвський О., Кузик Н. Цифрові інструменти в аудиті фінансової звітності та їх роль у підвищенні якості аудиторського процесу. *Український економічний часопис*. 2025. № 11. С. 42-50. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8273/2025-11-6>.

3. Гевлич Л., Гевлич І. Інформаційні технології обліку і аудиту: проблеми та перспективи в діджитал-економіці. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2023. № 318(3). С. 40-44. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-318-3-6>.

4. Гуцаленко Л. В. Забезпечення якості аудиту фінансової звітності в умовах цифровізації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове*

господарство. 2026. Вип. 59. С. 45-51. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2026-59-6>.

5. Колісник О., Гуріна Н., Дружинська Н., Головчак Г., Фоміна Т. Інноваційні технології в бухгалтерському обліку та аудиті: до питання використання технології блокчейн. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 3(50). С. 24-41. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4082>.

6. Король С. Я., Клочко А. О. Цифрові технології в обліку й аудиті. Держава та регіони. Серія: *Економіка та підприємництво*. 2020. № 1(112). С. 170-176. DOI: <https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-29>.

7. Кулинич М. Б., Фатенок-Ткачук А. О., Мельник К. П. Облік, аналіз, аудит і оподаткування в управлінні розвитком суб'єктів господарювання через призму цифровізації : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 140 с.

8. Лобода Н., Петришин Л., Чабанюк О. Інноваційні цифрові технології в організації обліку, звітності та аудиті підприємств. *Фінансовий простір*. 2025. № 4(58). С. 101–118. DOI: [https://doi.org/10.30970/fp.4\(58\).2025.101117118](https://doi.org/10.30970/fp.4(58).2025.101117118).

9. Лоханова Н. О. Напрями удосконалення автоматизації аудиту в сучасних умовах здійснення аудиторської діяльності. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2024. № 1–2(314–315). С. 26–33. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2024-1-2-314-315-26-33>.

10. Лубенченко О., Костирко Р., Шульга С., Василюк М. Формування облікової політики закладів охорони здоров'я в новітніх умовах їх реформування. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2021. № 5(40). С. 167–177. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.244919>.

11. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій: монографія / Є.А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. Полтава : ПУЕТ, 2021. 410 с.

12. Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, цифровізація та інновації: монографія / за ред. О. А. Сороківської. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2024. 593 с.

13. Cao M., Chychyla R., Stewart T. Big Data Analytics in Financial Statement Audits. *Accounting Horizons*. 2015. Vol. 29, № 2. P. 423-429. DOI: <https://doi.org/10.2308/acch-51068>.

14. Hasan A. R. Artificial Intelligence (AI) in Accounting & Auditing: A Literature Review. *Open Journal of Business and Management*. 2022. Vol. 10, №1. DOI: <https://doi.org/10.4236/ojbm.2022.101026>.

15. Mokander J., Floridi L. Operationalising AI Governance through Ethics-Based Auditing: An Industry Case Study. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00171-7>.

16. Офіційний портал Верховної Ради. URL: <https://www.rada.gov.ua/> (дата звернення: 10.04.2026).

17. Найкращі інструменти для аналітиків даних у 2024 році. URL: <https://dan-it.com.ua/uk/blog/luchshie-instrumenty-dlya-analitikov-dannyh-v-2024-godu/> (дата звернення: 10.04.2026).